

FIBRINA RICA EM PLAQUETAS INJETÁVEL NAS DESORDENS TEMPOROMANDIBULARES: REVISÃO DE EVIDÊNCIAS CLÍNICAS

Injectable Platelet-Rich Fibrin in Temporomandibular Disorders: A Review of Clinical Evidence

Leonardo Brígido Metello NEVES¹, Marcelo Guerino Pereira COUTO², Rafael Coutinho Mello MACHADO³, Bruno Luiz BALDESSARINI⁴, Daniel DOMINGUES JÚNIOR⁵, Paulo LAINO⁶, Bernardo Correia LIMA⁷

RESUMO

As desordens temporomandibulares (DTM) representam importante causa de dor orofacial não odontogênica, sendo os ruídos articulares e o deslocamento discal manifestações frequentes das alterações articulares. A fibrina rica em plaquetas injetável (i-PRF) tem sido investigada como alternativa biológica às terapias intra-articulares convencionais. Esta revisão narrativa teve como objetivo sintetizar as evidências clínicas disponíveis sobre o uso da i-PRF nas DTM, com ênfase nos desfechos mecânicos e na incorporação de dados recentes de ensaio clínico randomizado duplo-cego. Foi realizada busca nas bases PubMed, Scopus, Web of Science e Google Scholar, incluindo publicações até abril de 2026. Foram considerados ensaios clínicos randomizados, estudos clínicos comparativos, revisões sistemáticas e revisões narrativas. As evidências disponíveis sugerem associação entre o uso de i-PRF, redução da dor e melhora da abertura bucal máxima (ABM). O ensaio clínico randomizado duplo-cego de Metello Neves et al. (2026), primeiro a utilizar critérios DC/DTM para avaliação estruturada de ruídos articulares e deslocamento discal, demonstrou redução da intensidade dos ruídos articulares no grupo i-PRF em comparação ao controle (83,2% vs. 38,7%; d de Cohen = 1,48). Também foram observadas reduções no deslocamento discal com redução (66,7% para 16,7%; p = 0,008) e sem redução (33,3% para 5,6%; p = 0,041), além de melhora de 13,2% na ABM. A evidência atual sugere que a i-PRF pode representar uma alternativa biológica promissora no manejo das DTM articulares, incluindo possíveis benefícios mecânicos. Estudos adicionais com ressonância magnética e seguimento prolongado ainda são necessários.

Palavras-chave: Transtornos da Articulação Temporomandibular; Injeções Intra-Articulares; Amplitude de Movimento Articular; Fibrina Rica em Plaquetas; Medição da Dor.

ABSTRACT

Temporomandibular disorders (TMD) are among the main causes of non-odontogenic orofacial pain, with joint sounds and disc displacement being common manifestations of articular involvement. Injectable platelet-rich fibrin (i-PRF) has been investigated as a biological alternative to conventional intra-articular therapies. This narrative review aimed to synthesize the available clinical evidence on the use of i-PRF in TMD, with emphasis on mechanical outcomes and the incorporation of recent data from a double-blind randomized clinical trial. A literature search was conducted in PubMed, Scopus, Web of Science, and Google Scholar, including publications up to April 2026. Randomized clinical trials, comparative clinical studies, systematic reviews, and narrative reviews were included. Current evidence suggests an association between i-PRF use, pain reduction, and improvement in maximum mouth opening (MMO). The double-blind randomized clinical trial by Metello Neves et al. (2026), the first to apply DC/TMD criteria for structured assessment of joint sounds and disc displacement, demonstrated a reduction in joint sound intensity in the i-PRF group compared with the control group (83.2% vs. 38.7%; Cohen's d = 1.48). Reductions were also observed in disc displacement with reduction (66.7% to 16.7%; p = 0.008) and without reduction (33.3% to 5.6%; p = 0.041), along with a 13.2% improvement in MMO. Current evidence suggests that i-PRF may represent a promising biological option for the management of articular TMD, including potential mechanical benefits. Additional studies using magnetic resonance imaging and long-term follow-up are still necessary.

Keywords: Temporomandibular Joint Disorders; Intra-Articular Injections; Range of Motion, Articular; Platelet-Rich Fibrin; Pain Measurement.

Disponível em: <https://portalperiodicos.faipe.edu.br/ojs/index.php/rfaipe/article/view/221>

¹ Cirurgião dentista. Hospital Geral da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, Brasil.

² Cirurgião-dentista, Mestre e Doutor. Docente da Faculdade FAIPE, Brasil

³ Cirurgião-dentista, Mestre e Doutor. Docente da Universidade Iguazu (UNIG). Universidade Iguazu, Nova Iguaçu, RJ, Brasil.

⁴ Cirurgião-dentista. Professor do American Dental Institute (ADI), Estados Unidos da América.

⁵ Cirurgião-dentista. Docente da Universidade Estácio de Sá (IDOMED), Brasil. Universidade Estácio de Sá.

⁶ Cirurgião-dentista. Professor do American Dental Institute (ADI), Estados Unidos da América

⁷ Cirurgião-dentista. Docente da Universidade de São Paulo (USP), Brasil